

La cuestión social en Hannah
Arendt: una lectura crítica de su
pensamiento político

The Social Question in Hannah
Arendt: A Critical Reading of Her
Political Thought

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

Resumen: Este trabajo analiza críticamente la concepción de lo social en Hannah Arendt y su estrecha relación con la política, la libertad y la acción. Si bien Arendt defiende valores como el espacio público, el diálogo y la organización política, su visión tiende a separar rígidamente lo privado de lo público, lo cual genera contradicciones y limitaciones. El ensayo muestra cómo esta concepción puede derivar en una perspectiva conservadora, que invisibiliza problemáticas sociales y favorece la desigualdad de clases. Asimismo, se cuestiona la distinción arendtiana entre labor, trabajo y acción, y se señalan sus implicaciones en la realidad contemporánea. Finalmente, se concluye que la propuesta de Arendt, aunque relevante y provocadora, requiere ser revisada críticamente para evitar que su ideal de libertad termine siendo funcional a los privilegios de unos pocos.

Palabras clave: Hannah Arendt; cuestión social; acción política; libertad; lo público y lo privado; crítica social.

Abstract: This paper critically examines Hannah Arendt's conception of the social and its close relation to politics, freedom, and action. While Arendt defends values such as the public sphere, dialogue, and political organization, her rigid separation between the private and the public generates contradictions and limitations. The essay shows how this perspective can result in a conservative outlook that overlooks social issues and fosters class inequality. Moreover, it questions Arendt's distinction between labor, work, and action, highlighting its implications in contemporary contexts. The paper concludes that Arendt's proposal, although relevant and thought-provoking, must be critically reconsidered to prevent her ideal of freedom from serving the privileges of a few.

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

Keywords: Hannah Arendt; social question; political action; freedom; public and private sphere; social critique.

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

Contenido

1. Introducción.....	5
2. Análisis crítico personal	6
3. Conclusión.....	10
Bibliografía.....	12

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

1. Introducción

La cuestión social en Arendt tiene una carga filosófica notoria. Sin embargo, parece ser que el matiz político es el predominante y que toda su concepción social gira en torno a una tácita ideología liberal. Ya sea que se comparta el mismo marco ideológico de la autora o seamos diametralmente opuestos, la concepción social de Arendt no pasa desapercibida y no deja de ser, cuanto menos, polémica en la actualidad como lo fue en su tiempo.

Estamos ante un concepto de sociedad que defiende lo público, pero que redefine este término para apoyar su tesis sobre la sociedad. Asimismo, nos encontramos con una defensa de la privacidad de las personas, pero que dista mucho de la privacidad como la entendemos en nuestro tiempo. De igual forma, nos topamos con un pensamiento que defiende valores como la libertad, la acción política, el derecho a la organización grupal para actuar como sujetos políticos, el diálogo, etc. Todos estos valores, seguro que son términos con los que estamos de acuerdo y que estamos dispuestos a trabajar para garantizar su existencia. Sin embargo, cuando profundizamos en el pensamiento de Arendt, podremos apreciar que no es oro todo lo que reluce y que su propuesta es más reaccionaria y conservadora de lo a simple vista parece, que se aleja considerablemente de una visión progresista de la sociedad y que puede redundar en fomentar una desigualdad entre clases sociales.

Con esto no quiero decir que la teoría política de Arendt no sea aprovechable, pero sí que es necesario proceder a su lectura con un espíritu especialmente crítico. Está claro que su contexto y lo que tuvo que vivir la condicionó notablemente y resulta relevante pensar si un modelo social como el que propone resultaría viable en la actualidad. Si es preciso considerar, por ejemplo, las cuestiones éticas que implica su modelo de sociedad o una pedagogía privada interdependiente con lo social, incluso una pedagogía-ética bidireccional entre lo privado y lo público. Si hay que poner límites a la libertad y la tolerancia o corremos el riesgo de caer en la conocida paradoja de la tolerancia del célebre Popper. Asimismo, cabría la pregunta de si podríamos vivir sin las tan denostadas normas de las que habla Arendt o si sería posible y provechoso una separación de los espacios privados y públicos. Más teniendo en cuenta que, como bien apunta Arendt —de una forma o de otra— nos necesitamos y todas las esferas de la

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

realidad social de las que habla están relacionadas entre sí y no puede existir la una sin la otra.

2. Análisis crítico personal

Para analizar de la manera más crítica y objetiva posible lo social en Arendt, es fundamental definir brevemente lo que considera nuestra pensadora como la cuestión social. La sociedad vendría a resultar en una suerte de parcela, deforme, que deviene de dos ámbitos anteriores esta: el ámbito privado y el público. De modo que podríamos considerar la sociedad como un estadio de nuestra existencia que ha emergido con la evolución natural de nuestra especie al reunirse como comunidades (Gaytán, 2015: 118 y Arendt, 2009: 41). Con todo, lo más relevante no es esto, sino las connotaciones negativas con las que impregna lo social y las consecuencias que tuvo la aparición de esta nueva realidad. Siguiendo con el pensamiento de Gaytán, podemos afirmar que la consecuencia más preocupante de este surgimiento se deriva en un desdibujamiento de fronteras entre lo público y lo privado. No solo eso, sino que se ha alterado el orden previo a su aparición, haciendo de lo privado una cuestión pública y más relevante (*Ibid.* 119).

Es lógico que partiendo de esta concepción de sociedad que tiene Arendt, se lleguen a conclusiones un tanto negativas. De una forma o de otra, se podría decir que la sociedad atenta contra la intimidad individual de cada persona, pero es que vivir en conjunto con otras personas —de forma similar a la convivencia en una vivienda— implica una pérdida de esa privacidad para un bien mayor. Además, nuestra autora hace un énfasis y una lectura negativa sobre esto y no tiene en cuenta todo el progreso que ha supuesto el surgimiento de la sociedad y exponer públicamente lo que antes se consideraba privado y problema de cada sujeto. De igual forma, parece ser que Arendt apuesta aquí por una sociedad basada en la indiferencia respecto a las diferentes problemáticas que puedan tener los demás integrantes dentro de su tan defendida privacidad (*Ibid.*). Bajo la defensa de esa privacidad que hay que preservar por encima de cualquier propuesta social, es donde se fundamenta, con un discurso que provoca más bien el miedo a que atenten contra la libertad individual en lo privado y grupal en lo social, pero —como ya dijo Lenin en su día— libertad ¿para qué? Es decir, defender con uñas y dientes conceptos abstractos como la libertad o la privacidad sin tener en

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

cuenta el contexto y las condiciones materiales, puede llevarnos a tomar medidas políticas y sociales de lo más inmorales e injustas. Una muestra la tendríamos, por ejemplo, si intentamos preservar la privacidad en internet por encima de cualquier otro factor. Esto podría llevarnos a no poder invadir la privacidad de los pedófilos, traficantes de órganos, pornografía infantil, etc. El peligro de valorar en exceso la privacidad o la libertad como conceptos abstractos también lo podemos apreciar en palabras de la propia Arendt y no solo inferirlos por nuestra cuenta. Ella misma presenta unas ideas relativas a las mujeres claramente machistas, las cuales discriminan a la mujer de manera profundamente sexista (A Parte Rei Revista de Filosofía, 2013).

Esto último resulta muy interesante, no solo por el pensamiento retrógrada de la autora, sino por sus claras contradicciones cuando habla de estereotipos. Cuando Arendt habla de lo social de manera crítica, hace alusión a una especie de homogeneidad de la sociedad al guiarse por normas y estereotipos (Di Pego, 2005: 57). Sin embargo, ella misma se basa en estereotipos cuando habla de rol de la mujer, aunque arremete contra ellos en varias ocasiones cuando alude a estos dentro del marco social¹. ¿Qué es acaso afirmar que una persona no puede desempeñar una labor por el hecho de su sexualidad? ¿No es esto algo estereotipado? ¿No es esto algo característicos de la naturaleza perniciosa de la sociedad? Pero vayamos más allá. Si, como afirma, lo social es una intrusión de lo doméstico en lo público, ¿esto quiere decir que los estereotipos son algo perteneciente a ese ámbito privado? Como esto es algo que hay que mantener en la privacidad de cada uno, no debemos exponerlos públicamente para denunciarlos. En otras palabras, perpetuar los tratos injustos e inmorales que se den en la esfera privada sería la consecuencia de esto.

Pero la concepción de lo social en Arendt es más controvertida aún conforme avanzamos en la separación radical que intenta plantear. La propia Arendt nos dirá que

¹ «Es decisivo que la sociedad, en todos sus niveles, excluya la posibilidad de acción, como anteriormente lo fue de la esfera familiar. En su lugar, la sociedad espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a «normalizar» a sus miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente (Arendt, 2009:51).

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

lo que hacemos es el eje de toda su obra *La condición humana* (Arendt, 2009: 18). Ahora bien, por esto, en relación a la crítica de la sociedad moderna que hace, propone tres términos centrales para argumentar la división necesaria entre lo privado y público. Así que, para hilar más fino, distingue entre labor, trabajo y acción. Para nuestra autora, lo único que nos hace verdaderamente libres y humanos es la acción. Esta consiste en la organización libre en el ámbito público para una participación activa en la política (Gaytán, 2015:113-114). Es decir, la acción, según Arendt, sería lo social y, por ende, lo público. Sin embargo, esta organización por unos intereses particulares, y digo particulares porque al mismo tiempo que son comunes entre los miembros de un grupúsculo, son diferentes en relación a otros grupos, fomenta la desigualdad en términos de derechos y oportunidades. Esto es evidente porque no todos tenemos las mismas oportunidades ni recursos para organizarnos y participar en la política. Siguiendo con el ejemplo de la mujer, si se hubiera mantenido esto en la más estricta privacidad, la mujer nunca podría haber actuado políticamente para reivindicar una igualdad respecto al hombre.

Pero vayamos con otro de los términos arendtianos. La labor vendría a ser todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad para satisfacer nuestras necesidades más básicas como: alimentarnos, dormir, abrigarnos, asearnos, etc. (*Ibid.* 104-105). Esto no debería de formar, según Arendt, parte de lo social y lo público, sino que es preciso que permanezca en la parte más íntima de las personas. Ahora bien, si una familia no tiene para cubrir sus necesidades básicas, ¿qué se supone que tenemos que hacer como sociedad? Más aún, cuando no es solo una familia, sino muchas familias, siempre de los mismos estratos sociales, de unos países concretos, etc., los que no cubren esas necesidades, si no es algo que visibilizamos públicamente y nos preguntamos ¿por qué sucede esto? ¿Cómo lo vamos a solucionar?, o es que acaso no hay que darle una solución y simplemente que cada uno intente transformar su realidad como pueda. Es más, esa acción que se lleva a cabo en la esfera pública, esa política, sería también algo que estará a años luz de estas personas. ¿Acaso no es una de las principales tareas de la política? ¿Que todos tengan la posibilidad de cubrir sus necesidades? En otras palabras, «primero lo primero» y luego podremos pensar en otros ámbitos donde legislar. Claro, es muy fácil, como Arendt dice en la entrevista anteriormente citada, hacer siempre lo que uno quiera si tiene sus necesidades cubiertas.

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

Respecto al trabajo no es menos cuestionable el pensamiento de Arendt. El trabajo sería la forma de producir el mundo material que manipulamos. Se distingue de la labor en tanto que no está relacionado con las necesidades básicas del ser humano (*Ibid.* 106). Ahora bien, este tipo de separación es completamente ilusoria y no solo respecto al área privada y pública, social o íntima, sino también entre la propia labor y el trabajo. Para que una persona pueda suplir sus necesidades básicas, es preciso que trabaje, pero para que tenga un trabajo debidamente remunerado y no ser explotada, es necesario hacer acción política. Legislar para preservar esos derechos que deberían ser inalienables. ¿Cómo pretende separar Arendt las necesidades básicas como labor del trabajo? Es más, muchas personas trabajan para abastecer a otras sus necesidades básicas. En otras palabras, hay una estrecha relación entre las necesidades básicas y el trabajo. El trabajo desde la concepción de Arendt parece más bien una opción voluntaria, cuando en realidad es una necesidad para poder vivir, sino mal vivir. Lo más sorprendente es que Arendt apueste por volver a una sociedad antigua, donde, aparentemente, el trabajo y la labor formaban parte del área privada y solo la acción se constituía en el sector público (*Ibid.* 113). Es más, la acción, lejos de inaugurar el ámbito público, lo que hace es privatizarlo para blindar los privilegios de unos pocos.

Se intentará refrendar la propuesta arendtiana con la afirmación de que la política se ha reducido al servicio social con el fin de cubrir sus necesidades y que esto desvirtúa la política (Di Pego, 2005: 56). Esto mismo lo podría decir relativo al trabajo, pero es que no queda claro cuál es la función de la política según Arendt. Si no se debe ocupar de las necesidades sociales, ni de hacer unos modos de producción justos y equitativos, solo resta que cada uno se pueda realizar por medio de la acción pública. Como Arendt dirá, fomentar el diálogo y por medio de la persuasión, convencer a los demás. Pero habrá que convencerlos de algo. Además, la guerra dialéctica, la retórica y la oratoria está muy bien y forman parte del espectáculo político, pero lo único que consiguen si se desvincula de una correcta praxis, es eso, un espectáculo como en la antigua Grecia. Y si esto fuera poco, un espectáculo no para todos, sino para unas élites privilegiadas, las cuales coartan la libertad de los demás por la ejecución de la suya sin ningún límite impuesto. Arendt se defenderá diciendo que ella no pretende hacer de la

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

política un ejercicio de unos pocos, sino llevarla al espacio público². El problema es que el espacio público lo ha reducido para que la mayoría, como peyorativamente llama masa, se quede fuera.

3. Conclusión

La cuestión social en Arendt, como era de esperar, tiene unas connotaciones políticas evidentes. Esto no tendría que ser algo pernicioso, pero como todo en la vida en general y en la sociedad en particular, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.

Por un lado, Arendt tiene un concepto de la acción política un tanto religioso, lo considera como una especie de sacramento por medio del cual el ser humano se purifica y logra su salvación, se autorrealiza. Es más, suscribe que una persona que no lleve a cabo esta acción política no llegaría a ser completamente un humano. Un pensamiento muy aristotélico, pero no por ello discordante con la realidad. Esto brota de una concepción ingenua de la política y es que una persona puede ser un sujeto político y al mismo tiempo lo más alejado de lo humano. Esto lo hemos visto con los estados totalitarios que la misma autora critica. ¿Acaso no estaba Hitler involucrado en la acción política? ¿No hacía uso pleno de su libertad? Lo mismo Eichmann, ¿acaso no estaba en sus plenas facultades para decidir? Los que no estaban en posición de elegir fueron todas las personas asesinadas en los campos de concentración, pero sí las personas que votaron libremente un gobierno de esta categoría.

Sobre la lectura arendtiana de la sociedad, considero que está claramente sesgada y sobredimensiona los fallos que se han cometido en el desarrollo de nuestras sociedades actuales y modernas. Esto mismo se podría hacer con cualquier otro asunto como con la religión o la política y llegar a la conclusión que la religión *per se* o la política son perniciosas para la humanidad, pero la realidad es mucho más compleja. Otro asunto que no es viable para una sociedad es el desprecio que manifiesta Arendt

²«De modo que podríamos decir, parafraseando a Arendt, que lo social tiene una doble dimensión, una de las cuales constituye una amenaza para la supervivencia de la política y se caracteriza por el predominio de la necesidad, y otra que puede constituirse en un ámbito en donde la política puede hacer su fugaz aparición a través de las formas de organización social en pos de participar activamente en los asuntos públicos (Di Pego, 2005: 61)».

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

por cualquier norma o imposición por parte de un gobierno. Puede que esto se deba a su experiencia contextual, pero no se puede pretender vivir en una sociedad sin normas. Es preciso establecer unas normas y leyes y habrá que imponerlas, no basta con defender la libertad sin más. Además, está claro que es imposible gobernar a gusto de todos puesto que existen clases sociales diferentes, pero la solución no es recluir los problemas a la esfera privada, sino todo lo contrario.

Existen clases sociales acomodadas, otras paupérrimas, otras entre ambas clases, una diversidad sexual que hay que tener en cuenta, etc. En medio de todo esto se nos presenta la libertad, la explotación, la vulnerabilidad, las injusticias, la violencia, la privacidad, etc. Pero siempre en un contexto variado que hay que regular y gobernar. La ideal liberal, en medio de una sociedad tan desigual y diversa, es evidente que provocará el beneficio de los que comiencen la carrera con ventaja. No se tratará de los que quieran, si no de los que puedan. Por otro lado, una sociedad empieza a educarse en la esfera más privada, en la intimidad y la cuestión pedagógica es algo que Arendt se ha olvidado. La violencia machista, la homofobia, el racismo, etc., es algo que se fragua en lo más íntimo, pero que tiene una repercusión en lo público, en lo social. No debemos dejar de darle importancia a esto y visibilizarlo, pues la diversidad de familias en su intimidad son las que constituyen la sociedad.

La cuestión social en Hannah Arendt: una lectura crítica de su pensamiento político

Bibliografía

A Parte Rei Revista de Filosofía (29 mayo 2013). Hannah Arendt: ¿Qué queda? Queda la Lengua Materna (1964). [Archivo de Vídeo]. <https://youtu.be/WDovm3A1wI4>.

Arendt, H. (2009). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.

Di Pego, A. (2005). Lo social y lo público en la obra de Hannah Arendt: Reconsideraciones sobre una relación problemática. *Intersticios*, 10(22-23), 39-69.

Gaytán, P. (2015). Hannah Arendt y la cuestión social. *Sociológica México*, (47), 101-128.